

Estrategias de inversión en las cooperativas del sector metalmecánico

Cecilia Socorro*
Johender Fernández**

Resumen

La presente investigación se centró en describir las estrategias de inversión en las cooperativas del sector metalmecánico; bajo la fundamentación teórica de autores, tales como: Mascareñas (2010), Garay y González (2009), Efe (2007), entre otros. Se utilizó una metodología descriptiva no experimental. La población estuvo conformada por siete (7) cooperativas del sector metalmecánico, según el registro de la industria petrolera (PDVSA). Se pudo evidenciar la intención de proteger la cooperativa ante la inflación, minimizando los riesgos, realizando inversiones de expansión, fortaleciendo así la rentabilidad y sostenibilidad de dichas cooperativas en el tiempo.

Palabras clave: Estrategias de inversión, cooperativas, sector metalmecánico.

* Magister en Gerencia Financiera. Economista. Profesora de la Universidad del Zulia (LUZ). Co-Investigadora del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. E-mail: cecri.ccp@hotmail.com (autor para la correspondencia).

** Magister en Gerencia Financiera. Contador Público. Profesor de la Universidad del Zulia (LUZ). E-mail: jfernandez.suri@gmail.com

Investment Strategies in Metallurgy Sector Cooperatives

Abstract

This research centered on describing the investment strategies of cooperatives in the metallurgy sector. Theoretical foundations came from authors such as Mascareñas (2010), Garay and González (2009) and Efe (2007), among others. A descriptive, non-experimental methodology was used. The population consisted of seven (7) cooperatives in the metallurgy sector, according to the petroleum industry register (PDVSA). The intention to protect the cooperative against inflation was in evidence, as was minimizing risks, investing in expansion, thereby strengthening the profitability and sustainability of these cooperatives over time.

Keywords: Investment strategies, cooperatives, metallurgy sector.

Introducción

El contexto que ha caracterizado, durante décadas, a las actividades industriales en Venezuela es de un gradual estrangulamiento a la estructura de su sistema económico interno, debido principalmente a la realización de inversiones cuya rentabilidad sea más líquida en el menor tiempo posible; en vez de dirigir dichas inversiones hacia aquellos sectores que tengan capacidad de ejercer el efecto multiplicador de las mismas sobre la actividad productiva del país. Adicionalmente, es importante aplicar estrategias acordes con los cambios y transformaciones del entorno para lograr la supervivencia de una organización, de todo su sector y de la actividad productiva de la nación.

En este sentido, una estrategia de inversión puede definirse como la óptima administración y distribución de recursos, tanto humanos como financieros, para mantenerse en el mercado, reafirmar su posición competitiva y alcanzar mayores rendimientos con la inversión realizada al menor riesgo posible. Es decir, el encargado de la parte financiera de la organización debe armar una óptima cartera de inversiones, diversificando los activos utilizados, a fin de que la empresa mantenga su sustentabilidad en el tiempo.

En relación con lo anterior, durante los últimos cinco años, se ha hablado de la importancia de la inversión privada como agente multiplicador del aparato productivo nacional. En tal sen-

tido, surge el programa de estímulo a los empresarios emprendedores, como posible herramienta de apoyo para contribuir a gestar nuevas oportunidades de empleo y fomento a las alternativas emergentes, que permitan diversificar las actividades económicas hacia otras áreas potenciales actualmente no explotadas.

Es así cuando, en el año 1999, se incorporó el concepto de economía social en la Constitución Nacional, en el cual las cooperativas representan un pilar fundamental para el desarrollo de actividades económicas y culturales. Sin embargo, muchas de esas cooperativas creadas específicamente en el estado Zulia, no están funcionando, fueron constituidas con la única finalidad de conseguir el crédito y luego desaparecer; aunado a esto, el sector metalmeccánico se encuentra bajo el fenómeno de la variación de los precios de dicho elemento, debido al incremento de su demanda a nivel mundial, producto principalmente del crecimiento de China, en los últimos años.

Probablemente, las circunstancias descritas anteriormente estén influyendo en la forma cómo se llevan a cabo las inversiones de las cooperativas que incursionan en este sector. Puede que la inestabilidad ante sus proveedores de materia prima (acero) y clientes (sector petrolero), ocasionen perturbaciones en todos los niveles, afectando así el proceso de administración financiera.

Por tanto, la presente investigación tiene por objetivo describir las estrategias de inversión realizadas por las cooperativas del sector metalmeccánico en el municipio Maracaibo, con el fin de no afectar el nivel de operatividad en las mismas, con relación a la escasez de materia prima, insumos insuficientes, obsolescencia en tecnología e inclusive para aprovechar oportunidades de crecimiento y fortalecimiento, garantizando así el éxito a largo plazo.

Ante tal problemática, dentro de las opciones de inversión que pueden utilizar las cooperativas en estudio están, por ejemplo: la administración del capital de trabajo, donde la cooperativa hace uso del inventario como una protección contra los aumentos de precio, escasez de materia prima, además de hacer frente a la demanda cuando se presente, continuando con normalidad con las operaciones de producción, cumpliendo con los requerimientos de sus clientes, sin afectar sus niveles de venta.

En función de los planteamientos anteriores, en este artículo se desarrolla inicialmente un marco teórico para fundamentar los conocimientos sobre estrategias de inversión; seguidamente, se expondrá la metodología utilizada en la investigación y, por últi-

mo, se muestran los resultados obtenidos en el proceso investigativo, contrastándolos con los planteamientos teóricos expuestos por los distintos autores tomados como referencia, a fin de establecer las conclusiones y recomendaciones del estudio.

1. Fundamentación teórica

1.1. Estrategia de inversión

Una estrategia de inversión se refiere a la cantidad y tipo de recursos, tanto humanos como financieros, que deben invertirse para lograr una ventaja competitiva. En otras palabras, a los fines de seleccionar una estrategia de inversión, la empresa debe evaluar los rendimientos potenciales de invertir en esa opción frente al costo que generaría el desarrollarla, es decir, determinar si es rentable seguir con esa estrategia ó cómo cambiaría la rentabilidad de la misma si se modifica la competitividad del sector en el que se desenvuelve.

En otras palabras, para poder establecer estrategias de inversión, es necesario, en primer lugar, conocer cuál es la realidad de cada persona y, en segundo lugar, tener una buena idea de hasta dónde se desea llegar con las inversiones que se van a realizar y, finalmente, incrementar su cultura financiera con la finalidad de alcanzar mejores resultados en sus planes de inversión, considerando los rendimientos, riesgos, necesidades de liquidez para futuros gastos de inversiones. Según lo que establece Garay y Llanos (2007), se debe determinar un plan de ahorro e inversión, conociendo las limitaciones propias de cada inversionista, en cuanto a las ganancias y pérdidas tolerables en su cartera de inversión.

Asimismo, los autores antes mencionados establecen que una estrategia de inversión, consiste en diseñar, implementar y evaluar un plan de ahorro desde la situación actual hasta alcanzar el horizonte de inversión. Como primer paso es necesario que los inversionistas conozcan el mercado financiero y los instrumentos que en ellos se negocian, así como su tolerancia al riesgo, seguidamente, deben formular el mencionado plan para diseñar su cartera de inversión. Es recomendable, a lo largo de su horizonte de inversión, evaluar el desempeño obtenido para determinar si es necesario realizar algún ajuste en su composición.

En este sentido, una estrategia de inversión involucra la colocación de dinero diversificando entre diferentes planes. Una vez

evaluados los objetivos, se determinará cuánto dinero se va a invertir; asimismo, se acepta el nivel de riesgo con el cual se siente seguro el inversionista, aprendiendo acerca de las diferentes alternativas, entonces se podrá poner en práctica la construcción de un portafolio con diversas inversiones. De acuerdo con los planteamientos de Ron (2009), cabe señalar que dicho portafolio es el conjunto de todos los instrumentos financieros que van a permitir la diversificación y juego importante entre los mismos para garantizar la seguridad del retorno, pues el diversificarse ayuda a compensar cuando uno de los sectores no se comporta como se esperaba.

La autora antes mencionada, también hace referencia a que las estrategias de inversión están formadas por todos aquellos recursos que promueven el uso de capital para obtener beneficios económicos por parte de una empresa o ente particular. Para ello se deben tener en cuenta una serie de análisis o estudios, los cuales permitan aumentar las posibilidades de conseguir los objetivos que se proyecten a futuro, por cuanto, los riesgos y retornos potenciales varían mucho en función de los productos de inversión.

En general, las estrategias de inversión contemplan la combinación de diversos recursos con el fin de obtener un óptimo portafolio o cartera de instrumentos, para generar beneficio económico en las organizaciones o entes particulares. Dichos recursos tienen sus ventajas y desventajas, por ello, cada inversor debe elegir una estrategia adaptada a sus expectativas, en cuanto a necesidades y filosofía de vida, sin dejar de considerar los factores exógenos que también pueden afectar la rentabilidad de las inversiones realizadas.

Dentro del mencionado portafolio, están los activos reales y los activos financieros como alternativas de inversión; sin embargo, dadas las características del sector, los activos financieros se encuentran poco utilizados, por lo cual su portafolio está compuesto principalmente por activos reales.

1.2. Inversión en activos reales

Las empresas realizan inversiones para llevar a cabo sus operaciones diarias; no obstante, algunas son importantes para mejorar la productividad de la empresa, tales como: la adquisición de maquinaria, el equipo de reparto, los edificios, inventarios, entretros. Dichas inversiones también pueden llamarse fijas o en activos reales.

En otras palabras, estos activos reales, también conocidos como activos fijos, por lo general proporcionan la base para la capacidad de generación de rentabilidad y valor de la empresa, es decir, según lo establece Sapag y Sapag (2008), representan activos que serán utilizados en el proceso de transformación de los insumos o que sirvan de apoyo a la operación normal del proyecto.

Dichos activos reales se clasifican en distintos instrumentos; cada uno de ellos ofrece diferentes alternativas de inversión y rentabilidad. Según Gitman (2007), entre las alternativas de inversión que se dispone en activos reales se destacan:

- **Expansión:** la causa más común para un gasto de capital es expandir el nivel de operaciones, por lo general, mediante la adquisición de activos fijos. Una empresa en crecimiento a menudo necesita adquirir rápidamente nuevos activos fijos, como la compra de propiedades e instalaciones fabriles.
- **Reemplazo:** conforme al crecimiento de una empresa disminuye y ésta alcanza la madurez; la mayoría de gastos de capital será para reemplazar o renovar activos obsoletos o gastados. Cada vez que una máquina requiera una reparación mayor, el desembolso de la reparación se debe comparar con el reemplazo de la máquina y los beneficios de dicha substitución.
- **Renovación:** la renovación implica una reestructuración, reparación o mejora al activo fijo existente. Por ejemplo: una perforadora se podría renovar reemplazando su motor y agregándole un sistema de control numérico.
- **Otros propósitos:** implican una asignación de fondos a largo plazo, en espera de un rendimiento futuro. Estos gastos incluyen desembolsos para publicidad, investigación y desarrollo, consultoría administrativa y nuevos productos.

Por otra parte, según Moyer, McGuigan y Kretlow (2008), a la clasificación anterior se le incluye la categorización de inversión en activos reales a corto plazo.

- **Inventario de materia prima:** se compone de los activos que una empresa compra para utilizarlos en su proceso de producción. Pueden estar constituidos por materiales básicos, bienes manufacturados o ambos.
- **Inventario de productos en proceso:** se compone de todos los artículos que se encuentran en etapa intermedia del ciclo de producción, sometidos ya sea a algún tipo de operación (como montaje o pintura), en tránsito entre una operación y

otra, o almacenados a la espera de continuar con la siguiente etapa del ciclo de producción.

- Inventario de bienes terminados: consta de artículos que ya han completado el ciclo de producción y están listos para su venta. A excepción del equipo sumamente especializado como la maquinaria industrial, los aviones, entre otros, cuya producción normalmente se efectúa previa contratación; la mayor parte de los productos industriales y de consumo se fabrican y almacenan para satisfacer los pronósticos de ventas futuras.
- En relación con las definiciones anteriores, las inversiones en activos reales representan importantes desembolsos de fondos que comprometen a una empresa, en consecuencia, se requieren de procedimientos para analizar y seleccionar adecuadamente las inversiones que van a realizar. Por lo cual, a continuación se señalan tres elementos básicos para hacer la valoración de un proyecto de inversión: horizonte temporal (vida del proyecto), la dimensión o tamaño del proyecto y los recursos generados o *cash flow* (flujo de caja).
- Los flujos netos de caja: representan un informe financiero donde se presenta un detalle de los flujos de ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un período dado. Algunos ejemplos de ingresos son los ingresos por venta, el cobro de deudas, alquileres, cobro de préstamos, intereses, entre otros. Asimismo, entre los ejemplos de egresos o salidas de dinero, se encuentran: el pago de facturas, impuestos y sueldos; además, los préstamos, intereses, amortizaciones de deuda, servicios de agua o luz, entre otros. La diferencia entre los ingresos y los egresos se conoce como saldo o flujo neto; por tanto, constituye un importante indicador de la liquidez de la empresa. Si el saldo es positivo significa que los ingresos del período fueron mayores a los egresos (o gastos); si es negativo significa que los egresos fueron mayores a los ingresos, tal como lo señala Moreno (2010).
- El horizonte temporal de valoración: el período de tiempo que el inversionista establece para realizar sus inversiones afecta el monto de volatilidad del valor en la cartera de inversión. Así, a medida que el horizonte de inversión es mayor, los rendimientos registrados en las distintas clases de instrumentos tienden a acercarse a sus promedios históricos. Mientras que a medida que el horizonte de inversión disminuye, debe

darse una mayor importancia a las condiciones del momento en los mercados y al desempeño relativo entre las distintas clases de activos, según lo define Garay y Llanos (2007).

Asimismo, cuando se procede a analizar un proyecto de inversión es necesario tener en cuenta una serie de variables importantes entre las que merecen destacarse las tres siguientes, según refiere Mascareñas (2010):

- a) El tamaño del proyecto: se puede medir a través de los fondos requeridos o de otros recursos necesarios (terreno, espacio para situar la maquinaria, personal requerido, entre otros).
- b) El efecto sobre el riesgo económico: el proyecto a analizar puede tener el mismo riesgo que los anteriormente acometidos por la empresa o, por el contrario, ser más (menos) arriesgado con lo que incrementará (reducirá) el riesgo económico medio de la empresa.
- c) El grado de dependencia: los proyectos de inversión pueden ser independientes entre sí, excluyentes (por ejemplo: instalación de una calefacción a gas, eléctrica, de carbón o gasoil), complementarios (la mejora del alumbrado de una fábrica incidirá positivamente en las operaciones que en ella se realizan), o sustitutivos (el lanzamiento al mercado de un computador de nueva generación perjudicará a las ventas de los de la generación anterior).

Aunado a lo anterior, existen tres puntos fundamentales que determinan la decisión de invertir o no en un determinado tipo de instrumento, como lo son:

- El riesgo de una inversión: el riesgo de un activo económico viene determinado por el grado de dispersión de sus rendimientos esperados, es decir, bajo este concepto se trata de cuantificar la incertidumbre que existe al acometer un proyecto de inversión y las pérdidas que se pueden generar.
- **La rentabilidad:** es el factor determinante para la toma de decisiones; según Garay y González (2009), el objetivo de todo inversionista es el lucro, obtener una ganancia y que esté de acuerdo con las condiciones del mercado.
- **Liquidez generada:** se define como el monto de efectivo o la facilidad con la cual un activo se convierte en efectivo, dados los instrumentos que el inversionista mantiene en su cartera, a su vez, los inversionistas mantienen efectivo como una proporción

de su riqueza, donde dicha proporción disminuye a medida que su patrimonio se incrementa. En este sentido, Garay y Llanos (2007) plantean que un inversionista que mantenga una proporción excesiva de su cartera en efectivo, estará perdiendo la oportunidad de devengar mayores rendimientos, pues deja de invertir en instrumentos más rentables.

2. Metodología

La presente investigación se cataloga como descriptiva, al enfocarse en describir las estrategias de inversión en las cooperativas del sector metalmecánico que prestan servicios a la industria petrolera, mediante la recolección de datos e información en el municipio Maracaibo del estado Zulia, en el cual se localizan las empresas que conforman el sector de estudio. Asimismo, se puede clasificar como no experimental, al considerar que el fin se centra en describir las estrategias de inversión, tal como ocurren en la realidad, sin intervenir ni transformar o modificar, sin manipular y controlar las condiciones de dicha variable.

La población se seleccionó según el directorio de la industria petrolera (PDVSA), en el cual se especifica la existencia de siete (7) cooperativas proveedoras de servicio metalmecánico en el municipio Maracaibo; donde las unidades de observación fueron los socios de las cooperativas del sector estudiado, que prestan servicios a la industria petrolera en el mencionado municipio.

Para la obtención de información y/o datos se utilizó un cuestionario auto administrado de escalonamiento tipo Likert, relacionado con el objetivo, las dimensiones y los indicadores de medición, seleccionados para esta investigación, el cual permitió identificar, a través de los indicadores, la naturaleza de las inversiones y demás factores que determinan el comportamiento en la toma de decisiones de inversión de las cooperativas.

La validación del instrumento estuvo a cargo de cinco (5) expertos, uno en el área metodológica y cuatro (4) en el área financiera, quienes realizaron un análisis crítico de la totalidad de los reactivos de acuerdo con el área específica de contenido teórico; adicionalmente, se aplicó una prueba de confiabilidad, utilizando la técnica test y el retest con una distancia de dos semanas entre cada aplicación, obteniendo como resultado del análisis un 96% como índice de confiabilidad.

3. Análisis de los resultados

Luego de realizar el respectivo estudio, tomando en consideración la clasificación de inversiones en activos reales, establecida por el autor Gitman (2007), se puede observar como en las cooperativas del sector metalmeccánico en el municipio Maracaibo, destacan, en primer lugar, las destinadas a fines de expansión; donde las inversiones en terreno, constituyen un elemento importante dentro de las decisiones de invertir; no obstante, dicho instrumento, al contrario de lo establecido por los autores, no es utilizado para mejorar la comodidad en la organización ni en la planta para la prestación de servicios, sino más como una estrategia para incrementar su stock de activos reales.

Igualmente, ocurre en relación con otro de los activos reales como lo es la maquinaria y equipo; sin embargo, tal como se puede apreciar en el Gráfico 1, las cooperativas a menudo necesitan adquirir nuevas máquinas y equipos, producto del crecimiento que van experimentando. Este comportamiento si reafirma lo establecido por Gitman (2007), cuando señala que la causa más común para un gasto de capital es expandir el nivel de operaciones.

Fuente: Elaboración propia (2011).

Finalmente, en cuanto a las decisiones de inversión en materia de expansión, se destacan las expectativas de ampliación en la gama de productos y servicios que ofrecen actualmente, tal como se puede apreciar en el Gráfico 2, donde se obtuvo como resultado que la mayor parte de la población en estudio afirmó generar nuevos productos, de acuerdo con los requerimientos del mercado, aprovechando la oportunidad de aumentar su clientela en el sector metalmeccánico.

Gráfico 2
Ampliación de la gama de productos
y servicios ofrecidos

Fuente: Elaboración propia (2011).

Estos resultados obtenidos en cuanto a las inversiones de expansión, evidencian el interés de las cooperativas por mantener y resguardar los excedentes societarios de las mismas, en partidas no monetarias, previniendo de esta forma la pérdida de valor en los activos por efectos inflacionarios. Dado que por una parte adquieren activos para las actividades propias de la empresa, en mejora de su productividad, pero por otra parte adquieren activos como el caso de terrenos, para resguardo de capital en el futuro.

Seguidamente, la segunda opción, de acuerdo con la clasificación establecida por Gitman (2007), es la correspondiente a las decisiones de inversión en materia de reemplazo. En este caso, según los resultados obtenidos, el reemplazo de activos fijos en la medida que los mismos presentan fallas o irregularidades no resulta importante como estrategia de inversión para las cooperativas del sector metalmecánico. En este sentido, es lógico observar, dentro de la planificación realizada por las cooperativas, la ausencia de alguna inversión relacionada a la adquisición de activos fijos por motivo de reemplazo; pues, si su estrategia no es reemplazarlos activos fijos, la planificación para tales inversiones no tendría por qué estar presente, ni tampoco el prever destinar una parte de sus excedentes a un fondo para reemplazar las máquinas y equipos que sea necesario.

Por otra parte, en cuanto a la tercera clasificación referida por Gitman (2007), en cuanto a las inversiones de renovación, el comportamiento es similar al obtenido anteriormente con relación a las inversiones de reemplazo, pues la mayoría de las cooperativas del sector en estudio tampoco realizan mayores desembol-

sos de capital hacia este tipo de inversiones. Como el porcentaje anterior es muy similar, se quiere complementar con el análisis de si el desembolso destinado para la reparación de las máquinas (renovación) es comparado con los beneficios que se obtendrían si se reemplazara, cuyos resultados se muestran en el Gráfico 3, en donde se pudo notar como el 57% de la población afirmó que tal comparación está presente dentro de sus decisiones de inversión, mientras el restante 43% muestra ausencia de la comparación entre desembolsos y beneficios en el momento de tomar sus decisiones sobre inversión.

Gráfico 3
Desembolso de reparación vs.
beneficios del reemplazo

Fuente: Elaboración propia (2011).

Hasta ahora, se evidencia el mismo resultado, donde el 43% de las cooperativas que planifican el reemplazo de equipos, representa el mismo porcentaje que destina parte de sus excedentes a un fondo para realizar tales sustituciones y, a su vez, es la misma cifra que realiza reparaciones en los equipos que las cooperativas utilizan, tales tipos de inversiones producto de no contar con el apoyo financiero para poder suplirlos y el resto de las cooperativas ni se preocupa por realizar los mencionados tipos de inversiones.

Aunado a lo anterior, en la mayoría de las cooperativas tampoco está presente la transformación y revaluación de sus activos fijos en función de los avances tecnológicos como alternativa de inversión. Debido a que esto representaría desembolsos de capital adicionales con los cuales las mismas no cuentan.

Es importante resaltar que el comportamiento hasta ahora presentado por las cooperativas en estudio es producto de la no utilización de las opciones de financiamiento tanto público como privado, según lo señalado por los propios entrevistados, pues

aducen que no son muchas las facilidades otorgadas para el sector cooperativista; además, los montos ofrecidos no son suficientes para solventar sus requerimientos financieros al momento de llevar a cabo una inversión en general, al no presentar aspectos estratégicos que estimulen el proceso de inversión.

Por otra parte, tomando en cuenta la clasificación expuesta por Moyer, McGuigan y Kretlow (2008), cuando se describen las inversiones de corto plazo, se muestra el comportamiento de las cooperativas del sector, con respecto a los niveles de inventario. Para lo cual se comienza a indagar sobre el nivel de inventario de materia prima mantenido en las cooperativas, donde se obtuvo como resultado que la mayoría mantiene su inventario compuesto primordialmente por acero, tal como se aprecia en el Gráfico 4, lo cual es lógico, pues el acero representa su principal materia prima para luego transformarla en su bien final.

Gráfico 4
Inventario de materia prima

Fuente: Elaboración propia (2011).

Este comportamiento reafirma lo señalado por Moyer, McGuigan y Kretlow (2008), quienes establecen el inventario de materia prima constituido por bienes que la empresa transforma durante su proceso productivo. Ahora bien, con respecto al seguro y mantenimiento dado a su inventario, se puede decir que la totalidad de las cooperativas resguardan su inventario, aunque no de la misma forma, tal como se puede apreciar en el Gráfico 5, pues el 43% realiza la contratación de alguna póliza que le permita proteger su inventario; mientras que el 57% restante prefiere utilizar algún aditivo o sistema electrónico para evitar el óxido del acero.

Gráfico 5
Seguros del inventario de materia prima

Fuente: Elaboración propia (2011).

Seguidamente, considerando el inventario de productos terminados, la mayor parte de las cooperativas en estudio demostraron que el volumen de ventas mantenido por las mismas no está presente como elemento estratégico para el mantenimiento de inventario de productos terminados, pues una notable cantidad de éstas se dedica a la prestación de servicios y no a la fabricación de productos metalmecánicos. Razón por la cual resulta relevante para la mayoría de las cooperativas realizar estudios para conocer el nivel óptimo de inventario que debe mantener de productos terminados para el área metalmecánica y así brindar un mejor servicio.

En relación con las definiciones anteriores, según lo establecido por los autores tomados como referencia, las inversiones en activos reales representan importantes desembolsos de fondos para una empresa; en consecuencia, es preciso analizar y seleccionar adecuadamente las inversiones que van a realizar, considerando los métodos de evaluación para dichas inversiones. Uno de esos métodos es el horizonte temporal, donde se puede apreciar en el Gráfico 6, como el 57% de la población encuestada reconoce una vida física para los activos. En este sentido, el tipo de valoración temporal más utilizado dentro de las decisiones de inversión en las cooperativas del sector es la medición de la vida comercial de sus productos, es decir, el tiempo durante el cual se espera que sean demandados los productos o servicios que se obtienen con el proyecto y que la empresa ofrece en el mercado.

Con respecto al tamaño del proyecto, la población manifestó en un 71% que la clasificación de proyectos de acuerdo a su tamaño

está presente en el momento de realizar un proyecto de inversión, lo cual es beneficioso para las cooperativas pues facilita la realización de estimaciones financieras y económicas de los proyectos a ejecutar. Otro de los métodos utilizados para evaluar inversiones es la realización de un flujo de caja, donde las cooperativas encuestadas afirmaron en un 86% que dentro de sus métodos de evaluación está presente el flujo neto de efectivo, hecho importante para ellas al permitir establecer la diferencia entre la entrada y la salida de efectivo en cada uno de los periodos considerados.

Por otra parte, en relación al elemento riesgo, tal como se observa en el Gráfico 6, el 86% de las cooperativas si toman en cuenta el análisis de riesgo al momento de realizar una inversión. El último factor que cierra el presente análisis es la medición de la tasa interna de retorno (TIR); donde las cooperativas del sector en estudio basan en un 71% sus decisiones de inversión, en función a los resultados que este indicador arroje.

Gráfico 6
Métodos de evaluación

Fuente: Elaboración propia (2011).

Es así como la mayor parte de la población manifiesta que entre los métodos que utiliza para valorar sus inversiones está presente la tasa interna de retorno, lo cual es importante tener en cuenta como factor determinante de la rentabilidad, pero sabiendo que el principal objetivo de la cooperativa no es el lucro, resulta contrastante y a la vez interesante ver como ellas si se basan en tal método de rentabilidad para sus decisiones de inversión. Este comportamiento demuestra el interés de obtener un beneficio económico por parte de las cooperativas, a fin de solventar sus problemas financieros, dejando de lado su interés por el beneficio social.

En otras palabras, en función a los resultados obtenidos se puede decir que las cooperativas no manejan grandes volúmenes de excedente, originado por niveles de ventas determinados por las contrataciones previamente establecidas con PDVSA y cuyos pagos no son periódicos, según lo referido por los propios encuestados; por lo cual no pueden invertir en diversidad de opciones, a fin de generar una mayor rentabilidad. Sin embargo, las cooperativas si evalúan los indicadores financieros como estrategia de análisis del comportamiento económico y financiero de la misma.

Asimismo, es preciso recomendarle a las cooperativas mantener la política de inversiones limitada, dado el ambiente de control cambiario y la sobrevaluación de la moneda, considerando como inversiones principales la adquisición de activos reales o financieros que eviten pérdidas por exposición. Pues, factores tales como: las tasas de interés, inflación, crecimiento del sector, en los últimos años, han venido presentando un comportamiento ascendente influyendo en forma directa en los costos y beneficios asumidos por la cooperativa cuando decide realizar la inversión.

Finalmente, las cooperativas del sector metalmecánico deben redefinir su proceso de planificación a fin de mejorar la generación de estrategias, es decir, identificar las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades, utilizando la planeación preactiva, donde se analiza cómo serán las cosas en el futuro, cómo afecta sus operaciones, realizando así una preparación para esos sucesos; todo esto orientado a lograr la minimización de riesgos, el retorno de la inversión, optimización de los recursos, aprovechamiento de las oportunidades, generación de confianza y reducción de la ocurrencia de resultados inesperados.

Consideraciones finales

Las inversiones que realizan las cooperativas están enmarcadas en mantener su operatividad, es decir, realizan inversiones tales como: inversiones de expansión y de corto plazo. Adicionalmente, se observó que antes de realizar tales inversiones, las evalúan a través de diversos métodos como lo son: el horizonte temporal de valoración, tamaño del proyecto, flujo de caja, riesgo y tasa interna de retorno.

Igualmente, se pudo constatar la composición de los diferentes tipos de inversiones que realizan las cooperativas, conforme a su clasificación, adoptada en esta investigación según Gitman (2007), la cual se plantea como: inversiones de expansión, donde las más utilizadas son, en primer lugar, la ampliación de la gama de productos; servicios ofrecidos es la segunda opción y los terrenos, maquinarias y equipos es la tercera opción. Asimismo las inversiones de reemplazo, donde destaca la planificación para realizar dicho reemplazo de activos obsoletos, más sin embargo es muy poco el porcentaje de la población que finalmente lo lleva a cabo.

Adicionalmente, se encontraron las inversiones de renovación, donde se destaca que la mayoría de las cooperativas no realizan inversiones de este tipo. Y finalmente, las inversiones de corto plazo; en esta clasificación la inversión más utilizada es el inventario de materia prima. Por lo cual utilizan aditivos o sistemas electrónicos al igual que pólizas de seguro que le permitan proteger el acero del oxido o de pérdidas por hurto o robo.

Por otra parte, en relación con los métodos de evaluación aplicados se encuentran: la estimación del flujo de caja, riesgo, tamaño del proyecto, Horizonte temporal de valoración y tasa interna de retorno. Por lo cual deben priorizar los métodos de evaluación para las inversiones en activos reales, considerando la valoración del horizonte temporal como método primordial, pues es un factor que debe ser prioritario en la adquisición de los mismos, porque su vida útil determinará el desarrollo de sus actividades diarias.

Finalmente, se les plantea a las cooperativas la necesidad de establecer un equilibrio entre los aspectos económicos inherentes a los elementos empresariales y el aspecto social, sin caer en fines de rentabilidad. Siempre tratando de alcanzar el mayor beneficio social, pero optimizando la utilización de recursos financieros y reales que tienen a su disposición y aprovechando las oportunidades y beneficios que le brinda el gobierno nacional para su crecimiento. Además de no perder la oportunidad de rentabilizar los excedentes obtenidos en determinado periodo de gestión, realizando inversiones productivas en beneficio del crecimiento de la asociación o simplemente realizando colocaciones en instrumentos financieros que impidan la desvalorización de esos recursos, dado los niveles actuales de inflación.

Referencias bibliográficas

- EFE (2007). **China mantendrá una fuerte demanda de acero hasta el 2020**. Disponible en www.portafolio.com. Fecha de consulta: 25 de noviembre de 2007.
- GARAY, U. y GONZÁLEZ, M. (2009). **Fundamentos de Finanzas**. Caracas: Ediciones IESA.
- GARAY, U. y LLANOS, J. (2007). **Invertir a largo plazo**. Caracas: Ediciones IESA.
- GITMAN, L. (2007). **Principios de administración financiera**. México: Editorial Pearson Educación.
- MASCAREÑAS, J. (2010). **Finanzas para directivos**. Madrid: Editorial Prentice Hall.
- MORENO, M. (2010). **El Flujo de Caja y su importancia en la toma de decisiones**. Disponible en: <http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/el-flujo-de-caja-y-su-importancia-en-la-toma-de-decisiones>. Fecha de consulta: 12 de agosto de 2010.
- MOYER, Ch.; McGUIGAN, J. y KRETLOW, W. (2008). **Administración Financiera contemporánea**. México: Cengage Learning Editores, S.A.
- RON, A. (2009). **Estrategias de Inversión**. Disponible en: <http://www.oocities.org/es/arelysdhamarysronmoreno/hw/t3.html>. Fecha de consulta: 08 de julio de 2010.
- SAPAG, N. y SAPAG, R. (2008). **Preparación y evaluación de proyectos** (5ª ed). Colombia: Editorial McGraw Hill.